

**ABDURAUUF FITRAT ILMIY-MA'RIFIY FAOLIYATIDAGI OILA
MA'NAVIYATI VA OILA TARBIVASIGA OID QARASHLARNI O'RGANISH
HAMDA TAHLIL QILISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6093328>

Patiyev Xoldor Ikromovich

Termiz davlat universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni

O`qitish (ma'naviyat asoslari) metodikasi

yo`nalishi II bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola XX asr buyuk jadid ma'rifatparvarlaridan biri Abdurauf Fitratning "Oila va oilani boshqarish tartib-qoidalari" asaridagi oilaviy hayot va oila tarbiyasidagi qarashlarini tahlil qilib bugungi davr insonlarning oilaviy munosabatlarida kerak ekanligini ko'rsatishga xarakat qilindi. Fitrat bola tarbiyasini uch qismga bo'lib ularning har birining ahamiyati haqida fikrlar bildiradi.*

Tayanch so'zlar: *Oila, Oilaviy tarbiya, Farzand tarbiyasi, axloqiy tarbiya, er-xotin va bolalar o'rtasidagi munosabat.*

Oila bashariyat uzoq umr yo'lidagi ijtimoiy hodisalar o'rtasidagi eng munosib birlashuvdir. Insoniyat barcha zamonlar va makonlarda oilaviy munosabatlarda ma'lum axloqiy, diniy, huquqiy qoidalarga tayanib faoliyat yuritgan. Oila ma'naviyati yoki oiladagi urf-odatlar, an'analar, qadriyatlarni har bir xalq o'z mintaleteti, diniy va dunyoviy qarashlaridan kelib chiqib yaratganlar. Oila tarbiyasi va oilaviy munosabatlar haqida g'arb va sharq mutafakkirlari hamma davrlarda ham izlanishlar va tadqiqotlar olib borganlar. Oila tarbiyasiga oid ko'plab ilmiy va badiiy adobiyotlar yaratilgan. Odob-axloq, ta'lim-tarbiya, madaniyat-ma'naviyat tushunchalarini singdiruvchi dastlabki obyektiv jamoa oila hisoblanadi. Oilada farzand tarbiyasi ko'p jihatdan ota-onaga bog'liq ekan. Eng avvalo er va xotin bir-biriga nisbatan shaxsiy va ijtimoiy munosabatlarda mos bo'lmog'i kerak. Er-xotin bir-birlarining ishiga e'tiborsiz bo'lmashligi zarur. Shu bilan bir qatorda me'yoridan ko'p aralashishi ham foydali emas. Oilada er-xotin o'rtasida muhabbat va mehribonchilik bo'lishi oilaning tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi. Jumladan "Rum" surasida shunday bayon etiladi: "Sizlarga o'z jinslaringizdan juft yaratdi, toki siz o'z juftingiz bilan orom topingiz. Xotinlar va erlaringiz o'rtasida muhabbat va mehribonchilik ehson qildi"¹. Yer yuzidagi barcha jonzodlarda ma'lum tarzda mehr-muhabbat bor deb anglaydigan bo'lsak, insonda bu hislatlar boshqa mavjudotlarga nisbatan ongli va mantiqiy jihatdan yuqoriroq bo'lmog'i darkor. Er-xotin ijobiy fazilatlar bilan munosabatda bo'lsa, o'zaro suhbatlarida odobsizlik va hurmatsizlik bo'lmashligi lozim. Ularning aloqalari va munosabatlari kulminatsion darajada bo'lmasa ham har xolda o'rtalarida nafrat paydo bo'lmasa boshqa holatlar

¹ Quroni karim, rum surasi, 21-oyat

ijobiy tomonga o'zgarishi ihtimoli yuqori bo'ladi. Oilaviy ishlarda murosa, or-nomus, iffat, andisha, birdamlik, hamjihatlik, hamfikrlik tushunchalari yaxshi bo'lishi birgina oilaning emas jamiyat, davlat, insoniyat kelajagi uchun bir xil ahamiyatga ega. "Mo'minlik va iffat- ya'ni diyonat va nomus bir oilaning saodati va intizomi uchungina emas, balki bir mamlakatning saodati va barqarorligi uchun ham lozim va zarurdir"².

Farzand tarbiyasi haqida ko'plab fikr-mulohazalar, qarashlar mavjud. Farzand tarbiyasi har qanday jamiyatda ham asosiy bahs mavzusi bo'lib kelgan. Tarbiyani qachon va qanday boshlash lozim? Qanday usul va vositalardan foydalanish darkor? Diniy-dunyoviy ilm namoyondalari ko'pchiligi homiladorlik davridan tarbiyani boshlash haqida fikr bildirganlar. Bu borada davlatimiz ham "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da bu davrni eng maqbul davr sifatida mamlakat ahamiyatidagi masala sifatida kiritadi. Homiladorlik davrida ayollar jismoniy, ruhiy, ma'naviy jihatdan qiyin ahvolga solinmasligi kerak.

Farzand tarbiyasi haqida "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da quyidagi bosqichlarga bo'ladi.

1-bosqich. Homilador ayollar bilan olib boriladigan ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy konsalting ishlarini tizimli tashkil qilish. Ota-onani bola tarbiyasiga tayyorlash.

2-bosqich. Bola tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan davri uchun amaliy ishlar metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq qilish.

3-bosqich. 3-7 yosh bolalar bilan maktabgacha ta'lim muassasasi va oilada olib boriladigan tarbiyaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish.

4-bosqich. 8-10 yoshli davrda boshlang'ich ta'lim o'quvchilari bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish.

5-bosqich. 11-18 yoshli yuqori sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlar.

Avlodlarimiz ota-bobolarimizdan qolgan moddiy madaniyat bilan bir qatorda ezgu fazilatlar, urf-odatlar, an'analarni taraqqiy qilishlari uchun ham yuqoridagi tarbiya bosqichlarini xalqimiz orasiga olib kirishimiz va amalga oshirilish uchun ularning motivatsiyasini oshirmog'imiz shart. Go'daklikda ota-onaning mehr-muhabbati, g'amxo'rliqi va jonkuyarligi sababli tashqi dunyoga ishonch tuyg'usi paydo bo'ladi. Agar borliqqa ishonchsizlik hissi tug'lsa, voyaga yetganida mahdudlik, umidsizlik vujudga keladi. Nutq vujudga keladi. Nutq asosida kattalarning oddiy topshiriqlarni bajaradi, harakatlarini to'xtatadi. Qadr-qimmat, uyat, mas'uliyat, daxldorlik, tartib-intizom, hurmat shubha, mustaqillik kabi sifatlar shakllanadi. Bu tartib va intizom, mas'uliyat, javobgarlik, hurmat tuyg'ulari tarkib topishiga zamin hozirlaydi. Atrofdagi voqelikka emotsional munosabat va his-tuyg'ular paydo bo'ladi. "Tarbiyada tanaffus bo'lmaydi" degan chuqur ma'noli gapni ko'p takrorlaymiz. Lekin, afsuski, joylarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ana shu qoidaga amal qilinmayapti. Bu borada bog'cha, maktab, oliy ta'lim, mahalla tiziminin har biri alohida ish olib borayotgani, ya'ni, o'zaro hamkorlik va uyg'unlikning yo'qligi ishimizning samarasiga salbiy ta'sir qilmoqda³. Tarbiyaga berilayotgan e'tibor – kelajakka berilayotgan imkoniyatdir. Oila bu borada eng asosiy

² Fitrat, Oila va oila boshqarish tartiblari, 247-bet

³ Sh.Mirziyoyev, Yangi O'zbekiston strategiyasi, 285-bet

o'choq hisoblanadi. Oilada har bir yosh davrda bolaga bo'lgan munosabatni o'zgartirib rivojlantirib borish asosiy masaladir. Kichik yoshdagi bolaga katta yoshdagi bolaga qilgan muomlani qilmaslik yoki aksincha balog'at yoshidagi bolani faqat bola kabi munosabatda bo'lmay o'zida jamiyatning teng huquqli va ma'suliyatli a'zosi sifatida qarashini shakllantirishga yordam berish lozim. Farzandga albatta ota-ona ibrat bo'lishi kerak. Ularning ibratini bolani yanada yaxshiroq hislatlarni egallashga undaydi. Xalqimizda bu haqida bir ibora bor: "Igna qayoqqa yursa, ip ham shu yoqqa yurar". Xalqimiz bola tarbiyasini hamma vaqtlarda ham nozik masala sifatida bilganlar. Shuning uchun ham ko'plab odob-axloq haqidagi tushunchalar, iboralar, qarashlar ajdodlardan avlodlarga asrlar oshib yetib kelmoqda. Abdurauf Fitrat farzand tarbiyasi haqida shunday fikr bildiradi: " Biz turkistonliklar bolalarimizdan ko'ra mollarimizga yaxshiroq qaraymiz. Eshak va qo'ylarimizni farzandlarimizdan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz deb aytmayapman. Yo'q-yo'q, bolalarimiz jonimizdan ham aziz. Ular nazarimizda hammadan suyukli va aziz. Lekin baxtimizga qarshi shuni e'tirof qilish lozimki, shuncha muhabbat va mehrga qaramasdan, eshak va qo'ylarimizdan kamroq tarbiyalaymiz! Faraz qiling, qo'zi yoki xo'tik sotib olib uyga keltirasiz. Diqqat bilan ularga qarab, bir muddatdan keyin qo'yni semirtirib, eshakni baquvvat va yurg'a qilasiz, ya'ni ularni tarbiyalab, kamolga yetishtirasiz. Ammo aziz farzandingizga shunday diqqat bilan e'tibor bermaysiz⁴." Bugungi kunda ham ishlar va yumushlar bilan bo'lib farzandlar tarbiyasiga e'tibor berilmasligi aniq voqeadir. Mehnat natijasida yaratilgan barcha moddiy narsalar va ashyolarni farzandlar uchun qilayapman degan fikr bilan insonlar o'zlarini xotirjam qiladi. Lekin shu bilan birga farzandlarga e'tibor berish, ular uchun vaqt ajratib, qiziqishlari va intilishlari haqida suhbat qurib, moddiy tomoni bilan bir qatorda ma'naviy-axloqiy tomoniga sezilarli ta'sir o'tkazish lozim. Oila a'zolari orasidagi, ayniqsa ota-ona va farzandlar o'rtasidagi muomalaning yaxshi bo'lishligi, eng avvalo, ularning ba'zi qusur va kamchiliklariga ko'z yumishlikka bog'liqdir.

Agar oila a'zolari hisoblangan farzandlarning birortasida yomonroq odati bo'lsa, buni unga chiroyli qilib, yumshoqlik bilan tushuntirish lozim. Bu chiroyli so'zni misollar yoki ibratli hikoyalar bilan tushuntirilsa yanada yaxshi bo'ladi. Bu jarayondagi, ya'ni oila a'zolariga tarbiya berishdagi eng muhim jihat, so'zdan boshqa ortiqcha harakatlarga ehtiyoj qoldirmaslikdan iboratdir. Demak, aytilishi bilan xato va kamchiliklar bartaraf etiladigan bo'lsa, ortiqcha gap-so'zlarga o'rin qolmaydi va bu tarbiyaning yaxshi ta'siridan darak beradi.

Ota-ona tomonidan buyurilgan ishlar farzand tomonidan qarshilik bilan qabul qilinsa, ijrosi kechiktirilsa yoki bajarilmaydigan bo'lsa, bunday buyruqlarni bergandan ko'ra bermaslik ma'qul, deyilgan tarbiya kitoblarimizda. Chunki aynan mana shu zarurat bolani ota-onaning amriga isyon qilib, Allohning azobiga giriftor bo'lib qolmasligi uchun ham kerakdir. Zero hadisi sharifda:

“Farzandining itoatiga yordam bergan otaga, Alloh rahmat qiladi”, deb marhamat qilingan. (Sahaviy, “Maqosidul-Hasana”, 516) . Ota-ona farzandni itoatda saqlashi majburiy bo'lmasdan, uning ko'ngliga yaxshi ibratlar bilan yo'l topishi, ularga hurmat bilan birga savob ham olib keladi.

⁴ Fitrat, Oila va oila boshqarish tartiblari, 262-bet

Abdurauf Fitrat “Oila yoki oilani boshqarish” kitobida 2-qismi Farzand tarbiyasi deb nomlangan. Bu qismda farzand tarbiyasini uch xili ustida fikr yuritiladi:

- Badan tarbiyasi;
- Aqliy tarbiya;
- Axloqiy tarbiya

Badan tarbiyasi nega birinchi bo‘lib e‘tirof etilmoqda. Chunki bu omil qolgan tarbiyalar uchun zamin hozirlaydi. Xalqimiz dunyoga kelgan go‘dakni niholga qiyoslaydi. Shuning uchun bolani birinchi cho‘miltirish, to‘g‘ri ovqatlantirish, normal uyqu, poklik, harakat kabi faoliyatlarni risoladagidek amalga osirish zarur. Bolaga bu davrda axloqiy va aqliy jarayonlardan ko‘ra yuqoridagi qadriyatlar avzaldir. Bola ma‘lum yoshga yetgach uning harakatlari kuchayadi. Ko‘proq

o‘yinga, yugurishga moyilligi oshadi. Shunday paytda ota-ona undan xavotir olib uning qiziqishlariga qarshi chiqib uyda saqlashi xatodir. Chunki bola aynan shu davrda hayotga nisbatan harakat qobiliyati shakllanadi. Uyda qolgan bola itoatkor bo‘lsada, keyinchalik boshqa odamlar bilan birgalikda harakat qilishga qiynaladi. Harakatsizlik insonni zaiflashtiradi. Chunonchi tog‘da yashagan inson tepalikka,

oroldagi odam suvda, sahrodagi esa qumlikda bizdan yaxshiroq harakat qiladi. Chunki ularning faoliyati doimiy harakatda bo‘lishni taqozo etadi. “Harakat vaqtida tanada qon yuguradi, ishtaha ochiladi, badanga quvvat kirib qalb ochiladi”⁵. Bolaga harakati uning zehninga ham kuchli ta‘sir qiladi.

Inson aqlini tarbiyalash orqali zehni va aql-idroki kamol topadi. Biror ishni

amalga oshirish uchun inson oldin o‘ylaydi, fikr yuritadi va kiyin xulosa chiqaradi yoki qaror qabul qiladi. Bu jarayonlar ijobiy bo‘lishi uchun aqliy tarbiya ham ijobiy hislatlar bilan to‘ldirilgan bo‘lishi kerak. Fitrat aqliy tarbiyani shakllantirish quyidagi holatlarga bog‘liq deb hisoblaydi:

- Tashqi ma‘lumot manbalari;
- Ichki ma‘lumotlar ;
- Esda saqlash va xotira
- Muhokama

Tashqi ma‘lumot manbalariga ko‘z, quloq, til, burun, tana orqali oladigan ma‘lumotlar, ichki ma‘lumotlarga idrok, zehn, tasavvur, tushuncha, e‘tiqod kabi hislatlar kiradi. Tashqi va ichki ma‘lumotlar birlashib aqliy qobiliyatni shakllantiradi. To‘plangan ma‘lumotlardan samarali foydalanish uchun ularni yodda saqlash lozim. Yodda saqlash bevosita xotiraga bog‘liqdir. Xotiraning susayishiga inson o‘zi sabachi, chunki uni ko‘p ishlatmay yolqov holatga keltiradi. Keyingi sabachi tashqi omilar: kashandalik, ichkilik, giyohvandlik singari illatlardir. Tashqi va ichki ma‘lumotlarni yig‘ib yodda saqlash orqali inson yangi voqea-hodisalar haqida hukm chiqaradi. Bu hukm ijobiy va salbiy holatlarga qarab chiqarilsa yangi hukm hisoblanadi. Har qanday yangi hukm esa muhokama deyiladi. Muhokama bexato va benuqson bo‘lishi uchun uchta shart bajarilishi lozim. Bular: isbot, muhokama va qaror.⁶ Aqliy tarbiya insonni ko‘pincha o‘z foydasiga ish ko‘rishga undaydi. Badan va aql tomondan qanchalik mukammal

⁵ Fitrat, Oila va oila boshqarish tartiblari, 283-bet

⁶ Fitrat, Oila va oila boshqarish tartiblari, 299-bet

bo'lmasin, axloqiy tarbiyada nuqson bo'lsa - ikki tarbiyani susaytirib yuboradi. Insonni shaxs sifatida ko'rishimiz uchun axloqiy qoidaga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Axloq - bu faqat aql va qalb gigienasi.⁷ Fitrat axloqiy tarbiya uchun mayl va istaklar tarbiyasi yaxshi bo'lishi kerak deb aytadi. Odam ruhining mayllarini uch qismga bo'lgan: Shaxsiy mayl, ijtimoiy mayl va oliy mayl. Shaxsiy mayl ham uch qismga bo'linadi; Baxt mayli, faoliyat mayli, izzat-nafs. Ijtimoiy mayl ham uch qismga bo'linadi: aloqa mayli, boshqalarga mehr-muhabbat mayli, ibrat olib e'tiborda bo'lish mayli. Oliy mayl: bilish istaagi, go'zallikka mayl, fazilatga mayl. Bulardan ba'zilariga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Izzat-nafs mayli bu hamma inson o'zini juda yaxshi ko'radi. Har kim o'z manfaatini o'ylaydi. Nafs har bir insonda bo'ladi. Agar kimdagi bu tushunchalar bo'lmasa o'z-o'ziga ishonch pasayadi. Izzat-nafsi talabida bo'lmaydi. Bu holatlar insonni hayotga nisbatan zavqining kamayishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda izzat-nafsda haddan ziyod ko'tarilish, boshqa insonlarni mensimaslikka olib keladi. Shuning uchun farzandga xasislik, baxillik, kibr-u g'urur zarar ekanligi haqida tushuntirmoq lozim. Bolalar katta yoshli odamlar bir-birlariga yaxshi munosabatda bo'lsa, bir-birlarini hurmat qilsa, bir-birlariga ko'maklashsa ulardan ibrat olib, ularga o'xshashga yoki ularga taqlid qilishga harakat qiladi. Musulmon olamida odamgarchilik degan fazilat bor kimki bu hislatga ega bo'lsa e'tibor, sharaf, izzat va baland martabaga erishadi. Bu ibrat olib e'tiborda bo'lish mayli hisoblanadi. Inson boshqalar ishini yaxshi-yomonga ajratadi. Yaxshisiga taqlid yomoniga e'tiroz bildirib tashaydi. Yaxshi holatlarga ixlosi ortadi. Bu fazilatga muhabbat maylini kuchaytiradi. Fitrat tarbiyada shunday tavsiyalarni beradi: "Bola tarbiyasi jarayonida ertak orqali bo'lsa ham ularga doim fidokorodamlar haqida, muruvvatli shaxslarning fe'llari haqida, mo'min va Allohdan qo'rquvchi odamlar haqida hikoya qilib, yaxshi amallarning foydasini eslatib o'tish lozim... Yomon xulq va ishyoqmaslikning zararlari haqida bolalarga aytib berish va zehniga buni joylash ota-ona uchun vojibdur"⁸. Yuqoridagi mayllarning barchasi insonning axloqini yuksaltirishga xizmat qiladi. Oilaviy munosabatlarda er-xotin, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar hamma vaqt kishilik jamiyati e'tiborida bo'lib kelgan. Bu masalada ozroq e'tibor berilmasa, butun bir avlod zavolga yuz tutishi mumkin. Ajdodlarimizning oila borasidagi fikr-g'oyalari hech qachon o'z ahamiyatini yuqotmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki Abdurauf Fitratning oila haqidagi qarashlari nafaqat o'z davri uchun bugungi kunda ham oila va jamiyat munosabatlarini tartibga saqlash borasida o'z ahamiyatini yuqotmagan. Tarbiya tezda shakllanadigan jarayon emas. Inson umr davomida bosqichma-bosqich muommolar, sabablar va qadriyatlar orqali tarbiyalanib boradi.

⁷ Источник: <https://muegn.ru/uz/literatura/aforizmy-citaty-vyskazyvaniya-velikih-lyudei-na-temu-moral-aforizmy.html>

© muegn.ru

⁸ <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/2973>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”. Toshkent “O‘zbekiston” 2017
2. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi. Vazirlar mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori
3. Quroni Karim,Rum surasi,21-oyat
4. Abdurauf Fitrat “Oila va oila boshqarish tartiblari” . Toshkent “ma’naviyat” 2009
5. F.Usmonova “Abdurauf Fitrat's views on raising children (on the example of "family")” <https://repo.journalnx.com/index.php/index>
6. <https://muegn.ru/uz/literatura/aforizmy-citaty-vyskazyvaniya-velikih-lyudei-na-temu-moral-aforizmy.html> © muegn.ru